

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ И ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

УНИВЕРСИТЕТ МАМУНА

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ

КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

МАТЕРИАЛЫ

Республиканской научно-практической конференции

**РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА В
УЗБЕКИСТАНЕ: ТРАДИЦИИ,
ИННОВАЦИИ И КУЛЬТУРНЫЙ
ДИАЛОГ
24 ЯНВАРЯ 2026 ГОДА**

ХИВА – 2026

и активное применение в речи. Такой подход способствует повышению мотивации учащихся, развитию их лексической и коммуникативной компетенции, а также формированию навыков самостоятельной работы с цифровыми ресурсами, что особенно актуально в условиях Республики Каракалпакстан.

В условиях образовательных учреждений Республики Каракалпакстан ИКТ могут использоваться как в рамках аудиторных занятий, так и при организации внеаудиторной работы. Смешанный формат обучения позволяет сочетать традиционные методы преподавания с современными цифровыми технологиями, обеспечивая более гибкую и эффективную организацию учебного процесса. При этом важно учитывать технические возможности учебных заведений и уровень цифровой грамотности учащихся.

Методически грамотное использование ИКТ предполагает целенаправленный отбор учебного материала и цифровых инструментов. Преподавателю необходимо ориентироваться на требования общеевропейской шкалы языковой компетенции и подбирать фразовые глаголы, соответствующие уровню B1. Регулярное включение цифровых заданий в структуру урока способствует автоматизации лексических навыков и закреплению изученного материала.

Существенную роль играет обратная связь, которую обеспечивают цифровые технологии. Онлайн-тестирование и интерактивные упражнения позволяют оперативно выявлять пробелы в знаниях и корректировать процесс обучения. Кроме того, использование ИКТ создаёт условия для объективной оценки уровня сформированности лексической компетенции учащихся.

Таким образом, информационно-коммуникационные технологии выступают эффективным средством обучения фразовым глаголам английского языка на уровне B1. Их использование способствует повышению мотивации учащихся, развитию навыков самостоятельной работы и формированию устойчивых лексических навыков. В условиях Республики Каракалпакстан внедрение ИКТ в процесс обучения английскому языку отвечает современным требованиям образования и способствует повышению его качества [Common European Framework, 2018, p. 60].

Литература:

1. Harmer J. How to Teach English. London: Longman, 2015.
2. Richards J. C. Curriculum Development in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
3. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Strasbourg: Council of Europe, 2018.

ФАКТОРЫ В ПОВЫШЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ КУРСАНТОВ ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

*Жарылкасынова Гулназ Хожобаевна
независимый исследователь Национального
педагогического университета Узбекистана*

Аннотация. В статье рассматриваются содержание профессиональной компетентности военных преподавателей иностранных языков, отображающей научно обоснованный состав профессиональных знаний, умений и навыков.

Ключевые слова: инновация, интернет-ресурс, интеграция, компетенция, компетентность, профессиональная компетентность, коммуникация, дистанционное обучение.

Осуществляемая в Узбекистане модернизация образования требует соответствия уровня профессиональной компетентности педагогов современному этапу. Современный этап модернизации образования требует от всех ее субъектов не только быстрой реакции на происходящие изменения, но и умения правильно определять те характеристики профессиональной деятельности, которые будут ключом к успеху в ближайшем будущем.

Постановления Президента Республики Узбекистан от 10 декабря 2012 г. № ПП-1875 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных языков»). Понятие профессиональной компетентности педагога выражает единство его теоретической и практической готовности к осуществлению педагогической деятельности и характеризует его профессионализм. Содержание подготовки педагога той или иной специальности представлено в квалификационной характеристике – нормативной модели компетентности педагога, отображающей научно обоснованный состав профессиональных знаний, умений и навыков. Квалификационная характеристика – это, по существу, свод обобщенных требований к преподавателю на уровне его теоретического и практического опыта. В общем виде психолого-педагогические знания определены учебными программами. Психолого-педагогическая подготовленность включает в себе знание методологических основ и категорий педагогики; закономерностей социализации и развития личности; сущности, целей и технологий воспитания и обучения; законов возрастного анатомо-физиологического и психического развития детей, подростков, юношества. Педагогическое компетентность – это совокупность последовательно разворачивающихся действий, часть из которых может быть автоматизирована (навыки), основанных на теоретических знаниях и направленных на решение задач развития гармоничной личности. Такое понимание сущности педагогических умений подчеркивает ведущую роль теоретических знаний, в формировании практической готовности будущих преподавателей, единство теоретической и практической подготовки, многоуровневый характер педагогических умений (от репродуктивного до творческого) и возможность их совершенствования путем автоматизации отдельных действий. Структура профессиональной компетентности военных курсантов иностранных языков может быть раскрыта через педагогические компетенции. Модель профессиональной готовности целесообразно строить от наиболее общих к частным умениям. Таким наиболее общей компетенций умением является компетенция педагогически мыслить и действовать.

Доведение компетенций до теоретического уровня анализа – одна из важнейших задач обучения будущих преподавателей педагогическому мастерству. В идеале полное соответствие преподавателя требованиям квалификационной характеристики означает сформированность интегрирующего в себе всю совокупность педагогических компетенции педагогически мыслить и действовать. Хорошо известно, что высокие результаты в педагогической деятельности могут быть получены как за счет существенного увеличения времени на решение образовательно-воспитательных задач, так и за счет перегрузки учащихся и преподавателей. Это так называемые экстенсивные (в противоположность интенсивному означает не качественное, а лишь количественное увеличение, расширение, распространение.) пути повышения эффективности деятельности преподавателя. Но отрицательные результаты также могут иметь разные причины. Для педагога всегда очень важно установить, в какой мере как положительные, так и отрицательные результаты являются следствием его деятельности.

Отсюда и необходимость в анализе собственной деятельности, который требует особых умений анализировать:

- правильность постановки целей, их “перевода” в конкретные задачи и адекватность комплекса решавшихся доминирующих и подчиненных задач исходным условиям;

- соответствие содержания деятельности воспитанников поставленным задачам; эффективность применявшихся методов, приемов и средств педагогической деятельности;

- соответствие применявшихся организационных форм возрастным особенностям учащихся, содержанию материала и т.п.;

- причины успехов и неудач, ошибок и затруднений в ходе реализации поставленных задач обучения и воспитания; опыт своей деятельности в его целостности и соответствии с выработанными наукой критериями и рекомендациями.

Литература:

1. Постановления Президента Республики Узбекистан от 10 декабря 2012 г. № ПП-1875 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных языков».

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 8 мая 2013 г.

№ 124 «Об утверждении государственного образовательного стандарта по иностранным языкам системы непрерывного образования».

2. Бакиева Г.Х. Лингвистические основы анализа художественного текста: Дис. на соиск. учен. степ. доктора филол. наук: 10.02.19 / Узбекский государственный университет мировых языков. 1993г.

3. Бегимкулов У.Ш., Джураев Р.Х., Бабаходжаева Л.Г., Цой М.Н., Эшмаматов И. Монография. Педагогические основы разработки систем дистанционного сопровождения образовательного процесса. – Ташкент: 2011г.

4. Мицкевич Н.И. Педагогические основы совершенствования системы повышения квалификации организаторов внеклассной и внешкольной воспитательной работы: Дис. канд. пед. наук: 13.00.01 /-Л., 1980. -200 с.

5. Маматкулов Х.А. Ҳарбий педагогларда хорижий тиллар бўйича касбий компетентликни ривожлантиришнинг ахборот-методик таъминотини такомиллаштириш. Монография. – Тошкент вилояти: Harbiy-texnik instituti bosmaxonasi, 2018. – 240 б.

KURSANTLARGA INGLIZ TILINI O‘QITISHDA KASBIY KOMPETENTSIYASINI RIVOJLANTIRISHDA AXBOROT TEKNOLOGIYALARI VOSITASIDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI

*Jarilkasinova Gulnaz Xojabayevna
O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti
mustaqil izlanuvchisi*

Annotatsiya: Mazkur maqolada harbiy oily ta’lim muassasalarida kursantlarning ingliz tilida kasbiy kompetentligini axborot texnologiyalari vositasidan foydalangan holda rivojlantirishdan iborat bolgan fikrlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: kompetentsiya, axborot, texnologiya, kommunikatsiya, muloqot, analitik, pedagogik mexanizm, ko‘nikma, muhit.

O‘zbekiston Respublikasining mustaqillikka erishishi, uning ta’lim tizimini isloh qilishi informatika o‘qitish tizimini ancha o‘zgartirdi. Zamonaviy ta’lim tizimi doimiy ravishda o‘z rivojlanib borayotgan axborot hajmiga, jamiyat va axborot o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirning yuqori tezligiga moslashishga intilmoqda, katta hajmdagi ma’lumotlardan keng foydalanish nafaqat jamiyat va shaxs rivojlanishi uchun muhim afzalliklar namoyon bo‘ladi. Shuningdek, yangi voqeliklarni hisobga olgan holda an’anaviy dars doirasida samarali assimilyatsiya bilimlarining yangi usullarini ishlab chiqish va qo‘llash zaruratiga olib kelmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi PF-5847-son “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni asosida ta’lim sohasida amalga oshirilgan tub islohotlar jismonan sog‘lom, ma’nan yetuk, har tomonlama barkamol zamonaviy shaxsni tarbiyalashga qaratilgan va yoshlarni ta’lim sohasida amalga oshirayotgan islohotlarining faol ishtirokchisiga aylantirishdan iborat. Qarorda belgilangan asosiy vazifalardan biri talabalarga birdan ortiq xorijiy tillarni o‘qitish va o‘zlashtirishlari uchun zarur shart–sharoit yaratish bo‘lib, bu, albatta, ko‘p tillilik muhitida kasbiy kompetentlikni rivojlantirishni taqozo etadi.

Chet tili, xususan ingliz tili darsining o‘ziga xos xususiyatlari mavjud: bir tomondan, o‘rganishning barcha bosqichlarida talabalar o‘rganilayotgan til tizimi, boshqa mamlakatlar haqida turli xil ma’lumotlarni o‘rganishga majbur bo‘lishadi, boshqa tomondan esa, tilning parallel rivojlanishi mavjud bo‘lib, gapirish, yozish, tinglab tushunish va yozish singari asosiy nutq malakalari va bu jarayonning

<i>Ережепова Ж.У.</i>	Цифровые образовательные ресурсы как средство формирования лексической компетенции при изучении фразовых глаголов английского языка (уровень b1)	
<i>Жарлыкасынова Г.Х.</i>	Факторы в повышении профессиональной компетентности курсантов по иностранным языкам	
<i>Jarlikasinova G.X.</i>	Kursantlarga ingliz tilini o'qitishda kasbiy kompetentsiyasini rivojlantirishda axborot texnologiyalari vositasidan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	
<i>Закурова Ш. И. Ниязов Ф.Б.</i>	Использование лингвокультурологического анализа концептов «семья» и «гостеприимство» в преподавании русского и узбекского языков с применением современных цифровых технологий	
<i>Iltomov I.U.</i>	Prospects for the development of Russian philology in the republic of Uzbekistan	
<i>Isomiddinov M.U.</i>	Pedagogik diagnostikada mashinaviy o'rganish texnologiyalaridan foydalanish	
<i>Isomiddinov M.U.</i>	Axborot texnologiyalarini o'qitishda sun'iy intellektning o'rni va metodlardan foydalanish	
<i>Isomiddinov M.U., Jumayev Ya.</i>	Sun'iy intellekt asosida shaxsga yo'naltirilgan ta'limni tashkil etishning ijtimoiy ahamiyati	
<i>Курбаниязова Д.Ю., Алимова С.</i>	Методические принципы использования компьютерных технологий в преподавании литературы	
<i>Курбаниязова Д.Ю., Ибрагимова Д.</i>	Применение Интернет-ресурсов и цифровых платформ в преподавании литературы	
<i>Курбаниязова Д.Ю., Юлдашова Г.</i>	Компьютерные технологии в обучении литературе: педагогический потенциал и дидактические возможности	
<i>Mutallapova E.R., Duschanova Sh.</i>	The pedagogical potential of interactive, digital, and multimedia technologies in language and literature education	
<i>Rahimova D.R.</i>	Xorijiy davlatlar tajribasi asosida til va adabiyot o'qitishda raqamli va multimedia texnologiyalaridan foydalanish tahlili	
<i>Rajapov B.O, Qalandarov F.B.</i>	Sun'iy intellektning til o'rganishga ta'siri	
<i>Rajjabaeva F.R.</i>	Mediadiskursda emotsional-metaforik freyming: nazariy va diskursiv tahlil	
<i>Ruzmetova Z.D.</i>	Til o'rganish jarayonida talabalar emotsional holatlari va motivatsiyasiga interfaol va raqamli texnologiyalar ta'siri	